
**PROMOVENDO A SAÚDE NA PERIFERIA: INVESTIGAÇÃO DO
CONHECIMENTO SOBRE HPV E ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR
A ADESÃO À VACINAÇÃO EM ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA
PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO DE FORTALEZA - CEARÁ**

DOI: 10.5281/zenodo.19036553

Eveline Thomaz Moura Santos¹

¹Mestra em Ciências da Saúde – Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE

evelinethomaz@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1957560881177209>

Marilda Aparecida Milanez Morgado De Abreu²

²Docente do Mestrado em Ciências da Saúde – Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE

marilda@morgadoeabreu.com.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7386113426973769>

AT01: Saúde Pública.

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo avaliar o conhecimento sobre HPV, vacinação e testes diagnósticos entre jovens de uma escola pública no Ceará, identificando fatores sociodemográficos associados e propondo estratégias para melhorar a conscientização e adesão à vacinação. Realizou-se um estudo transversal com 410 adolescentes de uma escola estadual de ensino profissional em Fortaleza-CE, entre novembro de 2024 e março de 2025. Utilizou-se um questionário autoaplicável adaptado, contendo perguntas sobre HPV, vacinação e testes diagnósticos. Foram calculados Risco Relativo (RR) e Intervalo de Confiança (IC 95%) para avaliar associações. As análises estatísticas foram realizadas com a linguagem Python. A maioria dos participantes era do sexo feminino (67,56%), com idade entre 15 e 17 anos (99,76%) e renda familiar ≤ 2 salários mínimos (67,56%). A cobertura vacinal foi de 81,95%, mas o conhecimento adequado sobre HPV, vacinação e testes foi de 64,39%, 50,49% e 6,83%, respectivamente. Alunos do curso técnico em Enfermagem apresentaram maior conhecimento (RR 1,28 a 3,06; $p < 0,001$). Principais lacunas incluíram desconhecimento sobre testes diagnósticos e mitos como a associação entre HPV e HIV/aids. O conhecimento sobre HPV e seus testes é insuficiente, especialmente entre alunos de cursos não relacionados à saúde. Conclui-se pela necessidade de implementar programas educativos integrados entre escolas e unidades de saúde, para esclarecer mitos, promover a vacinação e reduzir a incidência de complicações associadas ao HPV.

Palavras-chave: Adolescentes; Conhecimento; Papillomavirus Humano; Vacinação.

1. INTRODUÇÃO

O HPV é um vírus DNA que infecta o epitélio escamoso, podendo causar lesões cutâneas e mucosas, especialmente na região anogenital. Existem mais de 200 tipos de HPV, sendo aproximadamente 40 associados ao trato anogenital (CARVALHO et al, 2021),

classificados em baixo e alto risco oncogênico. Os tipos de alto risco, como HPV 16 e 18, estão ligados a lesões pré-cancerosas e câncer cervical, enquanto os de baixo risco (6 e 11) estão associados a verrugas genitais (ARAÚJO et al, 2021). De acordo com INCA (2021) e Silva et al. (2014), a infecção persistente por HPV é a principal causa do Câncer do Colo do Útero (CCU), responsável por 99,7% dos casos.

A transmissão ocorre principalmente por contato sexual, e a infecção é mais prevalente em adolescentes e jovens adultos (BRASIL, 2022). A vacinação é a principal estratégia de prevenção, sendo mais eficaz quando administrada antes do início da vida sexual. No Brasil, a vacina quadrivalente foi incluída no Programa Nacional de Imunização (PNI) em 2014, com meta de cobertura de 80%. No entanto, a adesão permanece baixa, especialmente entre meninos (menos de 40%) e em regiões socioeconomicamente vulneráveis (SANTOS, 2018; INCA, 2023).

Em Fortaleza-CE, em 2024, a cobertura vacinal contra o HPV na faixa etária de 9 a 14 anos (crianças nascidas entre 2010 e 2015) foi de 82,83% entre meninas e 67,26% entre meninos, ficando abaixo da meta recomendada de 90% (Brasil, 2025).

O objetivo geral desta pesquisa é conhecer o perfil sociodemográfico e econômico dos adolescentes participantes da pesquisa e avaliar o nível de compreensão sobre as causas, sintomas e consequências do HPV. E os objetivos específicos são identificar a taxa de cobertura vacinal contra o HPV no público-alvo da pesquisa; informar sobre os benefícios da vacinação e do acompanhamento de saúde na diminuição da doença; e propor estratégias de conscientização para melhorar o conhecimento sobre o HPV e aumentar a adesão à vacinação entre os adolescentes.

2. METODOLOGIA

Estudo transversal realizado com 410 adolescentes de uma escola estadual de ensino profissional em Fortaleza-CE, entre novembro de 2024 e março de 2025. A amostra não probabilística incluiu alunos dos cursos técnicos em Enfermagem, Hospedagem, Modelagem do Vestuário e Desenvolvimento de Sistemas.

Utilizou-se um questionário autoaplicável adaptado de Waller (2013), contendo 29 perguntas sobre: consequências do HPV, vacinação e testes diagnósticos (MANOEL et al, 2017). As respostas foram pontuadas (1 para corretas, 0 para incorretas), considerando conhecimento adequado $\geq 70\%$ de acertos (≥ 21 respostas corretas). Para caracterização da amostra, foi adicionado questionário sociodemográfico.

As variáveis independentes incluíram sexo, idade, estado civil, cor da pele, curso,

religião, ocupação, renda e vacinação, enquanto as dependentes corresponderam aos escores de acertos em cada domínio de conhecimento. Para avaliar a associação entre os itens do questionário e os cursos técnicos ofertados pela escola calcularam-se o Risco Relativo (RR) e o Intervalo de Confiança (IC) de 95%, com significância estatística determinada pelo teste do qui-quadrado. A análise bivariada foi conduzida mediante correlação de Pearson, e a análise múltipla, por meio de regressão logística.

Todas as análises foram realizadas na linguagem Python, utilizando as bibliotecas Pandas, NumPy, SciPy, StatsModels e Matplotlib para processamento, modelagem e visualização dos dados.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista (Parecer nº 7.078.267/2024, CAAE: 81130924.9.0000.5515), em conformidade com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Os pais ou responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), enquanto os adolescentes participantes assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE). A aplicação dos questionários ocorreu em sala de aula, sem interferência da pesquisadora, com tempo médio de resposta de 15 minutos. Os dados foram posteriormente digitados em planilha eletrônica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 450 alunos regularmente matriculados na escola, 410 responderam ao questionário. Com um nível de confiança de 95%, a margem de erro estimada é de aproximadamente 1,5%, reduzindo drasticamente o erro amostral e mitigando viés de seleção. Todos os participantes responderam integralmente ao questionário, não havendo questões sem resposta.

Dos 410 alunos que responderam ao questionário, a maioria era do sexo feminino (67,56%, n=277), enquanto 22,20% (n=91) eram do sexo masculino e 10,24% (n=42) preferiram não informar. A faixa etária predominante foi de 16 e 17 anos (39,76% cada, n=163), seguida por 15 anos (28,29%, n=116). Em relação à raça/cor, 53,66% (n=220) se declararam pardos, 30,49% (n=125) brancos e 15,61% (n=64) pretos. Quanto à renda familiar, 67,56% (n=277) relataram receber entre 1 e 2 salários mínimos. Sobre os cursos profissionalizantes, os mais frequentes foram Modelagem do vestuário (35,85%, n=147), Técnico em Enfermagem (31,71%, n=130), Desenvolvimento de Sistemas (13,66%, n=56) e Hospedagem (18,78%, n=77). No que diz respeito à vacinação contra o HPV, a maioria (81,95%, n=336) havia tomado todas as doses, enquanto 2,44% (n=10) tomaram apenas uma dose e 15,61% (n=64) desconheciam se haviam sido vacinados. Os principais motivos para a não vacinação foram

desconhecimento da disponibilidade da vacina no Sistema Único de Saúde (SUS) (15,60%, n=64), falta de tempo (2,20%, n=9) e falta de interesse (0,24%, n=1) (Tabela1).

Tabela 1. Características sociodemográficas dos estudantes da escola de ensino médio profissionalizante localizada em Fortaleza- CE, 2024.

Características	N	Frequência %
Sexo		
Feminino	277	67,56
Masculino	91	22,20
Outro	0	0,00
Prefiro não responder	42	10,24
Idade		
15 anos	116	28,29
16 anos	163	39,76
17 anos	131	31,95
Estado Civil		
Solteiro	410	100,00
Casado	0	0,00
Divorciado	0	0,00
Outro	0	0,00
Cor da Pele		
Branca	125	30,49
Preta	64	15,61
Parda	220	53,66
Amarela	1	0,24
Indígena	0	0,00
Prefiro não responder	0	0,00
Curso		
Técnico em Enfermagem	130	31,71
Desenvolvimento de Sistemas	56	13,66
Hospedagem	77	18,78
Modelagem	147	35,85
Religião		
Católica	248	60,49
Evangélica	76	18,54
Espírita	1	0,24
Umbandista	0	0,00
Sem religião	85	20,73
Ocupação		
Estudante	406	99,02
Estuda e trabalha	4	0,98
Outra	0	0,00
Renda Familiar Mensal		
Menos de 1 salário mínimo	62	15,12
1 a 2 salários mínimos	277	67,56
2 a 3 salários mínimos	71	17,32
3 a 4 salários mínimos	0	0,00
Mais de 4 salários mínimos	0	0,00
Prefiro não responder	0	0,00
Vacinação contra HPV		
Possui todas as doses da vacina HPV	336	81,95

Possui apenas 1 dose da vacina HPV	10	2,44
Não possui nenhuma dose da vacina HPV	64	15,61
Por que não se vacinou (se for o caso):		
Não teve tempo para ir em busca da vacina	9	2,20
Não se interessou em tomar por achar que não faz diferença	1	0,24
Não sabia da existência da vacina no calendário básico do SUS	64	15,60
Outra	0	0,00

Fonte: própria autora, 2025.

O nível de conhecimento dos alunos sobre os domínios: conhecimento sobre o HPV; conhecimento sobre a vacina contra o HPV; e conhecimento sobre os testes do HPV foram estimados a partir do escore geral de acertos sobre o questionário aplicado. Assim, o nível de conhecimento foi considerado bom para nossa amostra nos indivíduos que acertaram 70% das questões dentro de cada domínio. A proporção dos alunos com conhecimento adequado sobre a doença foi de 64,39%, sobre a vacinação 50,49% e sobre os testes apenas 6,83% e a média global de todos os domínios foi de 40,57% (Tabela 5).

Tabela 2. Nível de conhecimento adequado sobre HPV, vacinação e testes, estratificado por curso técnico, 2024.

Tipo de Conhecimento	Conhecimento adequado N (%)	Inadequado N (%)
Sobre a doença	264 (64,39)	146 (35,61)
Técnico em Enfermagem	122 (46,21)	8 (5,48)
Desenvolvimento de Sistemas	32 (12,12)	24 (16,44)
Hospedagem	64 (24,24)	13 (8,90)
Modelagem	46 (17,42)	101 (69,18)
Sobre a vacinação	207 (50,49)	203 (49,51)
Técnico em Enfermagem	121 (58,45)	9 (4,43)
Desenvolvimento de Sistemas	30 (14,49)	26 (12,81)
Hospedagem	8 (3,86)	69 (33,99)
Modelagem	48 (23,19)	99 (48,77)
Sobre os testes de HPV	28 (6,83)	382 (93,17)
Técnico em Enfermagem	6 (21,43)	124 (32,46)
Desenvolvimento de Sistemas	17 (60,71)	39 (10,21)
Hospedagem	4 (14,29)	73 (19,11)
Modelagem	1 (3,57)	146 (38,22)

*Conhecimento considerado adequado >70% de acertos e inadequado <70% de acerto

Na tabela 3, a pergunta "O HPV pode causar câncer de colo de útero?" teve um RR bruto de 1,28 (IC 95%: 1,182–1,382) e valor de $p < 0,001$. Os estudantes do curso técnico em enfermagem acertaram significativamente mais que os alunos dos outros cursos. Na pergunta "O HPV sempre tem sinais ou sintomas?", com RR de 1,66 (IC 95%: 1,484–1,847) e $p < 0,001$, mostrou maior conhecimento entre os técnicos deste curso. A maior disparidade ocorreu na questão "O HPV pode causar HIV/aids?", com RR de 3,06 (IC 95%: 2,549–3,663) e $p < 0,001$,

onde os técnicos em enfermagem tiveram desempenho muito superior.

Tabela 3. Conhecimento sobre vacinação contra HPV, comparando alunos do curso técnico em Enfermagem com outros cursos (RR e IC 95%), 2024.

Descrição	Respostas corretas n (%)		RR Bruto	IC 95 (-)	IC 95 (+)	Valor de <i>p</i>
	Técnico em Enfermagem	Outros Cursos				
O HPV pode causar câncer de colo de útero?	124 (95,4)	209 (74,6)	1,28	1,182	1,382	0,00000
Uma pessoa pode ter HPV por muitos anos sem saber?	130 (100)	275 (98,2)	1,02	1,002	1,034	0,02535
Ter muitos parceiros sexuais aumenta o risco de contrair HPV?	125 (96,2)	264 (94,3)	1,02	0,975	1,067	0,39146
O HPV é muito raro?	127 (97,7)	274 (97,9)	1,00	0,967	1,030	0,91672
O HPV pode ser transmitido nas relações sexuais?	127 (97,7)	262 (93,6)	1,04	1,003	1,087	0,03703
O HPV sempre tem sinais ou sintomas?	123 (94,6)	160 (57,1)	1,66	1,484	1,847	0,00000
Usar camisinha (preservativo masculino ou feminino) diminui o risco de contrair HPV?	126 (96,9)	265 (94,6)	1,02	0,983	1,067	0,25980
O HPV pode causar HIV/aids?	122 (93,8)	86 (30,7)	3,06	2,549	3,663	0,00000
O HPV pode ser transmitido pelo contato direto com a pele das partes genitais?	124 (95,4)	167 (59,6)	1,60	1,442	1,774	0,00000
Homens não contraem?	122 (93,8)	260 (92,9)	1,01	0,957	1,067	0,70428
Ter relações sexuais em idade precoce aumenta o risco de contrair HPV?	82 (63,1)	198 (70,7)	0,89	0,767	1,038	0,13948
Existem muitos tipos de HPV?	121 (93,1)	149 (53,2)	1,75	1,552	1,971	0,00000
O HPV pode causar verrugas genitais?	129 (99,2)	220 (78,6)	1,26	1,186	1,345	0,00000
O HPV pode ser curado com antibióticos?	126 (96,9)	262 (93,6)	1,04	0,992	1,082	0,11171
A maioria das pessoas sexualmente ativas vai contrair HPV em algum momento de suas vidas?	6 (4,6)	128 (45,7)	0,10	0,046	0,223	0,00000
Geralmente o HPV não precisa de tratamento?	6 (4,6)	66 (23,6)	0,20	0,087	0,440	0,00008

Fonte: própria autora, 2025.

Na tabela 4, a maior disparidade ocorreu na afirmação "Uma das vacinas contra HPV protege contra verrugas genitais?", com RR de 5,24 (IC 95%: 3,991–6,890) e $p < 0,001$, indicando que os alunos do curso técnico em enfermagem acertaram significativamente mais. Outro destaque foi a questão "As vacinas contra o HPV são mais eficazes se forem aplicadas em pessoas que nunca tiveram relações sexuais?", com RR de 1,85 (IC 95%: 1,645–2,091) e $p < 0,001$, reforçando um bom conhecimento. Em contraste, na afirmação "As vacinas contra o HPV protegem contra a maioria dos cânceres de colo de útero?", os técnicos em enfermagem

tiveram desempenho pior que os alunos dos outros cursos (RR = 0,18; IC 95%: 0,107–0,306; $p < 0,001$). Questões como "A vacina contra o HPV deve ser dada em 3 doses?" também mostraram diferenças, porém menos acentuadas (RR = 1,11; IC 95%: 1,037–1,185; $p = 0,002$).

Tabela 4. Conhecimento sobre vacinação contra HPV entre alunos da escola de ensino médio profissionalizante localizada em Fortaleza- CE, 2024.

Descrição	Respostas corretas n (%)		RR Bruto	IC 95 (-)	IC 95 (+)	Valor de <i>p</i>
	Técnico em Enfermagem	Demais Cursos				
As meninas que forem vacinadas contra o HPV não precisam fazer o exame de Papanicolau quando forem mais velhas?	128 (98,5)	212 (75,7)	1,30	1,213	1,394	0,00000
Uma das vacinas contra HPV protege contra verrugas genitais?	112 (86,2)	46 (16,4)	5,24	3,991	6,890	0,00000
As vacinas contra o HPV protegem contra todas as doenças sexualmente transmissíveis?	122 (93,8)	208 (74,3)	1,26	1,164	1,371	0,00000
Quem foi vacinado contra o HPV não pode desenvolver câncer de colo de útero?	124 (95,4)	205 (73,2)	1,30	1,202	1,412	0,00000
As vacinas contra o HPV protegem contra a maioria dos cânceres de colo de útero?	13 (10,0)	155 (55,4)	0,18	0,107	0,306	0,00000
A vacina contra o HPV deve ser dada em 3 doses?	122 (93,8)	237 (84,6)	1,11	1,037	1,185	0,00236
As vacinas contra o HPV são mais eficazes se forem aplicadas em pessoas que nunca tiveram relações sexuais?	124 (95,4)	144 (51,4)	1,85	1,645	2,091	0,00000

Fonte: própria autora, 2025.

Na pergunta "Se o teste de HPV de uma mulher der positivo, ela com certeza terá câncer de colo de útero?", os estudantes do curso técnico em enfermagem demonstraram conhecimento superior (RR de 2,58; $p < 0,001$). Outra disparidade marcante foi observada em "O teste de HPV pode indicar há quanto tempo você teve uma infecção pelo HPV?", onde os alunos do curso técnico em enfermagem também se destacaram (RR = 2,44; $p < 0,001$). No entanto, na questão "A coleta de amostras para os testes de HPV e Papanicolau pode ser feita ao mesmo tempo?", não houve diferença significativa (RR = 0,95; $p = 0,684$). Resultados contraditórios apareceram em "Quando você faz um teste de HPV, o resultado sai no mesmo dia?", onde os alunos dos outros cursos técnicos tiveram mais acertos (RR = 0,24; $p < 0,001$) (Tabela 5)

Tabela 5. Conhecimento sobre testes de HPV entre alunos da escola de ensino médio profissionalizante localizada em Fortaleza- CE, 2024.

Descrição	Respostas corretas n (%)		RR Bruto	IC 95 (-)	IC 95 (+)	Valor de <i>p</i>
	Técnico em Enfermagem	Demais Cursos				
Se o teste de HPV de uma mulher der positivo, ela com certeza terá câncer de colo de útero?	126 (96,9)	208 (74,3)	1,30	1,210	1,407	0,00000
A coleta de amostras para os testes de HPV e Papanicolau pode ser feita ao mesmo tempo?	120 (92,3)	100 (35,7)	2,58	2,192	3,048	0,00000
O teste de HPV pode indicar há quanto tempo você teve uma infecção pelo HPV?	58 (44,6)	131 (46,8)	0,95	0,759	1,199	0,68391
O teste de HPV serve para indicar se é preciso tomar a vacina contra o HPV?	121 (93,1)	107 (38,2)	2,44	2,084	2,847	0,00000
Quando você faz um teste de HPV, o resultado sai no mesmo dia?	64 (49,2)	173 (61,8)	0,80	0,654	0,971	0,02409
Se o teste mostra que uma mulher não tem HPV, o risco de ela ter câncer de colo de útero é baixo?	17 (13,1)	154 (55,0)	0,24	0,151	0,375	0,00000

Fonte: própria autora, 2025.

Este estudo propôs-se a investigar o conhecimento sobre HPV e estratégias para aumentar a adesão à vacinação em adolescentes de uma escola pública de ensino médio profissionalizante no município de Fortaleza, Ceará.

Os participantes desta pesquisa foram predominantemente do sexo feminino (67,56%), em concordância com os dados achados em outro estudo em que o gênero feminino prevaleceu entre os participantes (VASCONCELOS et al, 2020).

A discrepância entre a elevada cobertura vacinal encontrada neste estudo (81,95%) e o conhecimento insuficiente sobre HPV (50,49%) e seus testes (6,83%) sugerem que a adesão à vacinação pode ter sido influenciada mais por mecanismos externos do que por conscientização individual. Programas sociais como o Programa Bolsa Família (PBF), que vinculam benefícios ao cumprimento do calendário vacinal, são um fator plausível para essa alta cobertura (SHEI et al, 2014).

Contudo, a ausência de conhecimento aprofundado sobre a vacina e sua importância neste estudo – evidenciada pelo fato de 15,6% dos participantes desconhecerem sua disponibilidade no SUS – revela a necessidade de estratégias complementares para melhorar a adesão, incluindo: campanhas educativas que enfatizem a segurança, eficácia e esquema vacinal; utilização estratégica de escolas e unidades de saúde como fontes seguras de informação; adaptação da comunicação para diferentes públicos; e fortalecimento da infraestrutura por meio da automatização de registros e capacitação profissional (SANTOS et

al, 2021).

Essa lacuna no conhecimento é preocupante, principalmente em um cenário de vulnerabilidade socioeconômica, como o da amostra estudada, em que 67,56% dos participantes declararam renda ≤ 2 salários mínimos. Esse dado corrobora estudos anteriores (SANTOS; SANTOS; FERNANDES, 2023; CARVALHO *et al.*, 2019), que citam vulnerabilidades socioeconômicas, baixa escolaridade, aspectos culturais e religiosos, além da falta de educação em saúde sexual nas escolas e de conscientização sobre doenças preveníveis por vacinas como barreiras à adesão vacinal.

A análise do questionário revelou disparidades significativas no conhecimento sobre HPV entre os estudantes. Enquanto 64,39% demonstraram compreensão adequada sobre a doença - com destaque para os alunos do curso técnico em Enfermagem (46,21% de acertos), apenas 50,49% apresentaram conhecimento satisfatório sobre vacinação. Apenas 6,83% soube responder corretamente sobre testes diagnóstico. Esses achados corroboram estudo realizado com 179 estudantes de Enfermagem em São Paulo (PANOBIANCO, 2013), que igualmente identificou lacunas no conhecimento sobre finalidade do exame citopatológico e esquema vacinal.

As maiores deficiências concentraram-se em perguntas específicas: 93,17% dos participantes não compreendiam a finalidade dos testes de HPV, e 69,18% dos estudantes de Modelagem do Vestuário apresentaram conhecimento inadequado sobre a doença. Contudo, temas básicos como a associação entre HPV e câncer cervical tiveram melhor desempenho (95,4% de acertos entre técnicos em Enfermagem versus 74,6% nos demais cursos), padrão similar ao observado em estudo com adolescentes do sexo feminino (LIVORATI *et al.*, 2025), onde 60,3% conheciam o significado da sigla HPV.

A comparação entre cursos técnicos profissionalizantes da escola estudada revelou que a educação formal em saúde foi determinante: estudantes do curso técnico em Enfermagem tiveram desempenho superior (58,45% de acertos sobre vacinação) frente aos de Modelagem (23,19%). Entretanto, a persistência de mitos - como a falsa associação entre HPV e HIV/aids, rejeitada por 93,8% dos técnicos em Enfermagem, mas apenas por 30,7% dos demais - reforça a necessidade de uma articulação conjunta entre família, escola e governo atuando de forma complementar para promover educação sexual integral, prevenção de IST's e esclarecimento sobre métodos diagnósticos entre adolescentes (LIVORATI *et al.*, 2025).

Na literatura encontramos como principais barreiras para a não vacinação o medo de efeitos adversos; a falta de confiança em uma nova vacina; informações insuficientes de

responsáveis da área da saúde, seguida pela falta de informação a respeito da vacina contra o HPV. Essas vertentes expressam a necessidade de conscientizar a população mediante os riscos da não imunização e a troca de informação por profissionais de saúde capacitados, junto às campanhas de sensibilização (RODRIGUES, 2019).

Os erros conceituais identificados entre os participantes destacam a urgência de programas educacionais que esclareçam sobre o HPV, sua prevenção e importância da vacinação (CONTI; BORTOLIN; KÜLKAMP, 2006). Nesse contexto, o ambiente escolar surge como espaço privilegiado para implementar ações interativas de educação em saúde, integrando alunos e educadores (BRÊTAS et al, 2009).

No estudo de Tobias *et al* (2017) afirma que a ampliação da cobertura vacinal está diretamente relacionada à adesão aos programas de imunização, sendo fundamental a parceria entre escolas — públicas e privadas — e as Unidades de Atenção Básica à Saúde da Família (UABSF). Essa colaboração assegura não apenas a aplicação das vacinas, mas também o acesso à informação qualificada, esclarecendo tanto os adolescentes — público-alvo da campanha — quanto seus responsáveis, reforçando assim a importância da imunização como medida de saúde preventiva. Diniz Junior et al (2025) avaliou o desempenho de indicadores da saúde do escolar no município de Fortaleza-Ceará (2009 a 2019), com base em dados da PeNSE (Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar), evidenciando que as ações educativas sobre saúde sexual mostraram um dos crescimentos mais expressivos, de 40,2% em 2009 para 53,1% em 2019 (+32,2%). Esse aumento, estatisticamente significativo, demonstra uma ampliação das iniciativas de educação sexual nas escolas, acompanhando o avanço de políticas como o Programa Saúde na Escola (PSE). Contudo, Fortaleza apresentou índices inferiores à média nacional. É necessário fortalecer a formação docente e garantir o apoio institucional para que essas ações sejam contínuas, respeitadas e efetivas.

Em síntese, os achados deste estudo reforçam que a eliminação do HPV como problema de saúde pública requer não apenas a ampliação do acesso à vacina, mas também um esforço contínuo em educação e comunicação. A integração dessas estratégias é fundamental para garantir que os adolescentes estejam informados, capacitados e protegidos, contribuindo assim para a redução da incidência do câncer de colo do útero e outras complicações associadas ao HPV.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo apresenta limitações, incluindo o viés de autorrelato, já que os dados foram

coletados por meio de questionário autoaplicável, o que pode ter influenciado as respostas devido à tendência dos participantes de fornecerem informações socialmente desejáveis ou superestimarem seu conhecimento sobre o HPV. Além disso, a amostra foi composta por alunos de uma única escola pública, limitando a generalização dos resultados para outros contextos socioeconômicos ou educacionais.

Por isso, para futuras pesquisas, seria relevante aplicar e avaliar estratégias educativas inovadoras, como oficinas interativas ou gamificação, para melhorar a conscientização sobre prevenção, diagnóstico precoce e vacinação. Também seria valioso explorar a percepção dos jovens sobre o rastreamento do HPV e a eficácia da integração entre escolas e Unidades de Atenção Básica à Saúde da Família (UABSF) na promoção da saúde.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, L. N. C. C. de **et al.** Impactos biopsicossociais do diagnóstico positivo de HPV nos portadores. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 5, e7358, 2021. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/7358>. Acesso em: 15 ago. 2025. DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e7358.2021>.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para atenção integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis – IST. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/pcdts/2022/ist/pcdt-ist-2022_isbn-1.pdf. Acesso em: 10 fev. 2025.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Cobertura vacinal HPV: Papilomavírus humano (HPV). Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_HP/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_HP.html. Acesso em: 26 mar. 2025.

BRÊTAS, J. R. S. **et al.** Conhecimentos de adolescentes sobre doenças sexualmente transmissíveis: subsídios para prevenção. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 22, n. 6, p. 786–792, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-21002009000600014>.

CARVALHO, N. S. de **et al.** Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: infecção pelo papilomavírus humano (HPV). **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 30, n. spe1, e2020790, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/xLM3FTG5mnTM8kHT7b8HLpn/?lang=pt>. Acesso em: 19 out. 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/s1679-4974202100014.espl>.

CARVALHO, A. M. C. **et al.** Adesão à vacina contra HPV entre adolescentes: revisão integrativa. **Texto & Contexto Enfermagem**, v. 28, e20180257, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2018-0257>.

CONTI, F. S.; BORTOLIN, S.; KÜLKAMP, I. C. Educação e promoção à saúde: comportamento e conhecimento de adolescentes de colégio público e particular em relação ao papilomavírus humano. **DST – Jornal Brasileiro de Doenças Sexualmente Transmissíveis**, v. 18, n. 1, p. 30–35, 2006.

DINIZ JUNIOR, J. H. **et al.** Ambiente escolar em transformação: uma década de avanços nas políticas educativas em Fortaleza (2009–2019). **Revista Campo da História Digital**, v. 10, n. 1, e390, 2025. DOI: <https://doi.org/10.55906/redhv10n1-031>.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA). **Deteção precoce do câncer**. Rio de Janeiro: INCA, 2021. Disponível em: https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document/deteccao-precoce-do-cancer_0.pdf. Acesso em: 4 fev. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). **Prevenção do câncer do colo do útero**. Rio de Janeiro: INCA, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-do-colo-do-utero/acoes/prevencao>. Acesso em: 6 nov. 2024.

LIVORATI, L. B. **et al.** Conhecimento das jovens sobre a infecção do HPV em escolas públicas de Campo Grande, MS. **Caderno Pedagógico**, v. 22, n. 6, p. 1–19, 2025. DOI: <https://doi.org/10.54033/cadpedv22n6-111>.

MANOEL, A. L. **et al.** Avaliação do conhecimento sobre o vírus do papiloma humano (HPV) e sua vacinação entre agentes comunitários de saúde na cidade de Tubarão, Santa Catarina, em 2014. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 26, n. 2, p. 399–404, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.5123/S1679-49742017000200017>.

PANOBIANCO, M. S. **et al.** Conhecimento sobre HPV entre adolescentes estudantes de graduação em enfermagem. **Texto & Contexto Enfermagem**, v. 22, n. 1, p. 201–207, 2013. DOI: 10.1590/S0104-07072013000100024.

RODRIGUES, A. L. **et al.** Cobertura vacinal do HPV: uma análise sobre fatores que implicam na baixa adesão à vacina. **Revista Transformar**, v. 13, n. 1, p. 1–10, 2019.

SANTOS, J. G. V. C. **Vacinação pública contra o Papilomavírus humano no Brasil**. 2018. Monografia (Graduação) – Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, 2018. Disponível em: <https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20850>. Acesso em: 19 jul. 2024.

SANTOS, M. A. P. dos **et al.** Desconhecimento sobre a campanha de vacinação contra o HPV entre estudantes brasileiros: uma análise multinível. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 12, p. 6223–6234, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-812320212612.35842020>.

SANTOS, W. M.; SANTOS, D. M.; FERNANDES, M. S. Imunização contra o HPV no Brasil e propostas para aumentar a adesão às campanhas de vacinação. **Revista de Saúde Pública**, v. 57, p. 79, 2023. DOI: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2023057005410>.

SHEI, A. **et al.** O impacto do programa Bolsa Família na utilização de serviços de saúde e nos resultados de saúde de crianças. **BMC International Health and Human Rights**, v. 14, p. 10, 2014. DOI: [10.1186/1472-698X-14-10](https://doi.org/10.1186/1472-698X-14-10).

SILVA, D. S. M. da **et al.** Rastreamento do câncer do colo do útero no Estado do Maranhão, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 19, n. 4, p. 1163–1170, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232014194.00372013>.

TOBIAS, G. C. **et al.** Estratégia de vacinação contra HPV. **Revista de Enfermagem UFPE Online**, v. 11, n. 12, p. 5282–5288, 2017. DOI: <https://doi.org/10.5205/1981-8963-v11i12a22841p5282-5288-2017>.

VASCONCELOS, A. G. F. **et al.** Análise do conhecimento dos adolescentes sobre a vacina quadrivalente HPV. **Revista Científica HMJMA**, v. 2, n. 2, p. 21–27, 2020. DOI: [10.54257/2965-0585.V2.I2.13](https://doi.org/10.54257/2965-0585.V2.I2.13).

WALLER, J. **et al.** Validation of a measure of knowledge about human papillomavirus (HPV) using item response theory and classical test theory. **Preventive Medicine**, v. 56, n. 1, p. 35–40, 2013. DOI: [10.1016/j.ypmed.2012.10.028](https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2012.10.028).